

МЕТАФОРИЧЕСКИЕ КОННОТАЦИИ В НАИМЕНОВАНИЯХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО, РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ)

Йўлдашева Дилфуза Мўйдинжановна

Ташкентский государственный транспортный университет, докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15568160>

Аннотация. *Статья посвящена анализу народных наименований лекарственных растений на трех разноструктурных языках — французском, русском и узбекском. В исследовании особое внимание уделено метафорическим коннотациям, заложенным в этих наименованиях, которые отражают культурные, символические и эмпирические представления о растениях в разных языковых и культурных контекстах. Народные наименования часто формируются на основе внешнего вида растения, его лечебных свойств или связи с мифологией, что открывает возможности для глубокого анализа метафор и их связи с мировоззрением носителей языка. Процесс создания метафоры, как отмечается в статье, связан с когнитивными и культурными аспектами, а также с системой ценностей, присущей обществу.*

Ключевые слова: *метафора, фитоним, семантика, культура, символика.*

Abstract. *The article is dedicated to the analysis of folk names of medicinal plants in three structurally distinct languages—French, Russian, and Uzbek. The study focuses on the metaphorical connotations embedded in these names, which reflect cultural, symbolic, and empirical representations of plants in different linguistic and cultural contexts. Folk names are often formed based on the plant's appearance, medicinal properties, or connection to mythology, which opens up opportunities for a deep analysis of metaphors and their relationship with the worldview of the speakers. The process of creating metaphors, as noted in the article, is connected to cognitive and cultural aspects, as well as to the value system inherent in society.*

Keywords: *metaphor, phytonym, semantics, culture, symbolism.*

Annotatsiya. *Maqola uchta qardosh bo'lmagan tillarda — fransuz, rus va o'zbek tillarida dorivor o'simliklarning xalq nomlarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Tadqiqotda bu nomlarda aks etgan metaforik ma'nolarga alohida e'tibor qaratilgan bo'lib, ular o'simliklarga bo'lgan madaniy, ramziy va empirik tasavvurlarni turli til va madaniy kontekstlarda aks ettiradi. Xalq nomlari ko'pincha o'simlikning tashqi ko'rinishi, davolash xususiyatlari yoki mifologiya bilan bog'liqligi asosida shakllanadi, bu esa metaforalarni chuqur tahlil qilish va ularning til egalarining dunyoqarashi bilan bog'liqligini o'rganish imkonini beradi. Maqolada ta'kidlanishicha, metafora yaratish jarayoni kognitiv va madaniy jihatlar bilan, shuningdek, jamiyatga xos bo'lgan qadriyatlar tizimi bilan bog'liqdir.*

Kalit so'zlar: *metafora, fitonim, semantika, madaniyat, ramziylik.*

Как известно, лекарственные растения имеют как научные (латинские) названия, так и народные, часто используемые в повседневной практике. В данной работе основное внимание будет уделено анализу народных названий этих растений на трех разноструктурных языках (французский, русский и узбекский), поскольку именно

народные названия растений, как мы выявили, несут в себе метафорические коннотации, отражающие культурные, символические и эмпирические представления о растениях. Народные наименования часто образуются на основе различных характеристик растения, таких как его внешний вид, лечебные свойства или связь с народной мифологией, и именно через эти метафоры можно понять глубинные смыслы, которые приписываются растительному миру в конкретной культурной среде. Исследование метафорических значений в наименованиях лекарственных растений открывает широкий спектр для анализа, позволяя выявить как культурные, так и психоэмоциональные аспекты восприятия растительного мира. Проводя словообразовательный и мотивологический анализ наименований лекарственных растений, мы убедились, что в процессе наименования многих растений метафоры послужили главным инструментом. Процесс создания метафоры неразрывно связан с мировоззрением носителей языка, их привычными представлениями о действительности, а также с системой ценностей, которая существует независимо от языка и находит своё отражение в его вербальных формах.

Возникает вопрос: Какие факторы побуждают нас использовать метафоры при наименовании новых объектов? Существуют разные утверждения лингвистов и психолингвистов по этому вопросу. Е. С. Кубрякова говорит о метафоре как о ярком способе представления знания в языковой форме путем видения одного объекта сквозь призму другого [4, с. 245]. Э. Маккормак утверждает, что метафоры функционируют как когнитивные процессы, с помощью которых мы углубляем наши представления о мире и создаем новые гипотезы. Метафора – очень мощное средство познания, когда новый концепт постигается путем сопоставления со старым, уже известным [7, с. 358]. Когнитивная метафора выполняет гносеологическую (познавательную) функцию. В. Г. Гак приходит к выводу, что метафора – это «неизбежное явление человеческого мышления и человеческого языка, несущее важнейшую функцию в познании и описании мира» [3, с. 13]. Ричардс: «Метафора – две мысли о совершенно разных вещах, которые начинают взаимодействовать друг с другом внутри одного слова или словосочетания, значение которого и является результатом взаимодействия» [8, с. 44-67] Лакофф и Джонсон считают, что основным источником метафор является тело человека в его пространственных взаимоотношениях со средой [6, р. 242]

Мы полагаем, что отсутствие метафор значительно ограничило бы нашу способность эффективно передавать мысли. Через метафоры мы не только расширяем свои представления о мире, но и обучаем других, делая информацию доступной и понятной. Анализ наименований лекарственных растений показывает, что метафоры присутствуют в процессе наименований так же широко, как и в языке в целом. Все метафоры так же, как и все знаменательные лексические классы, объединены лексической парадигмой номинации [2, с. 31] – парадигматическим рядом (существительное – глагол – прилагательное – наречие). Существительное занимает ключевое место в лексической парадигме номинации, поскольку оно выполняет основную функцию обозначения. Его номинативные способности определяют высокую степень гибкости и многозначности, что делает существительное особенно значимым в языке. Разберем некоторые наименования растений на трех анализируемых языках:

Лопух большой (репейник, дедовник). Родовое латинское название *Arctium* произошло от древнегреческого “*arctos*”, обозначающий *север, медведь*, *lappa*- переводится как «северный или медвежий репейник», «медведь цепляющийся». Русское название

«лопух» произошло от древнерусского «лоп»- лист, растение получило его из-за широких листьев. Даже само слово «лопух» приобрело нарицательное значение и в разговорной речи применяется ко всем растениям с крупными листьями, а также к людям простоватым, которых ничего не стоит обмануть. Цветки лопуха цепляются за одежду проходящего человека, за шерсть животных и разносятся на значительные расстояния. Из-за этого лопух и стал символом навязчивости. Широко известна поговорка: «Привязался как репей».¹ В многоязычном ботаническом словаре Н.И. Анненкова растение носит следующее название: Лопух войлочный (рус.), *bardane à têtes cotoneuse* (букв. лопух хлопкоголовый). [1, с.59] На узбекском языке лопух называется *Аломат чой*. Прилагательное *аломат* имеет значение *уникальный, удивительный*.

Во французском языке растение лопух носит название *bardane/ glouteron*, на русский язык *bardane* переводится -лопух, *glouteron*- прожорливый, *обжора*. Слово *glouteron* образовано от глагола *gluter*- что означает глотать. В этом же смысле *glouteron* используется в цитатах: 'Celui qui distingue la vraie saveur de ce qu'il mange ne sera jamais un glouton; celui qui ne le fait pas ne peut pas être autre chose. (Тот, кто отличает истинный вкус от того, что он ест, никогда не будет обжорой; Тот, кто этого не делает, не может быть ничем иным). [9] Во французском языке наименование *bardane* (лопух) связано с латинским корнем, указывающим на его внешние характеристики (широкие листья), но слово *glouteron* (прожорливый) указывает на ассоциацию с чрезмерным поглощением (глотанием). Метафора здесь акцентирует внимание на жадности растения, что связано с большими и широкими листьями растения. В русском языке слово «лопух» связано с внешними признаками растения — широкими листьями, однако оно приобрело также метафорическое значение, обозначающее наивного или простого человека, которого легко обмануть. В отличие от французского, где акцент сделан на обжорливость, в русском языке метафора связана с простодушием и легковерием. В узбекском языке наименование лопуха — «Аломат чой» (букв. «чай с удивительными свойствами») — отражает положительные метафорические коннотации. В отличие от французского и русского языков, где акцент сделан на негативные качества (навязчивость, простодушие, обжорливость), в узбекском языке метафора связана с уникальностью и полезными свойствами растения, что может свидетельствовать о более благоприятном восприятии лопуха.

Такие метафорические оттенки в названии растения можно объяснить следующим: Лопух во французской и русской культурах часто воспринимается как сорняк, что может способствовать его ассоциациям с навязчивостью, обжорливостью и несоответствием эстетическим стандартам. В Европе и России лопухи часто растут в незасаженных, заброшенных местах, и их устойчивость и способность цепляться за одежду или шерсть животных могут восприниматься как негативные черты. В Узбекистане, где климат более сухой и жаркий, растения с большими листьями, такие как лопух, могли восприниматься в более позитивном свете, как символ силы и выживания в трудных условиях. Кроме того, в аграрной культуре Средней Азии растения с полезными свойствами, включая медицинские, могли ассоциироваться с чем-то ценным и уникальным, что подчеркивает различия в восприятии этого растения в разных языковых культурах.

Вывод:

¹ Кузнецова М.А., Резникова А.С. Сказания о лекарственных растениях, Москва, «Высшая школа», 1992, с.140

В **русском языке** лопух — символ наивности и доверчивости, его метафора акцентирует внимание на лёгкости, с которой можно попасть в ловушку. Во **французском языке** лопух через слово *glouteron* передает концепт жадности. Метафора акцентирует внимание на характеристиках растения, как чего-то «поглощающего» или «навязчивого». В **узбекском языке** лопух воспринимается через призму целебных свойств, символизируя силу и выживание, что создаёт положительный концепт растения как источника здоровья и жизненных сил.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анненков Н.И. Многоязычный ботанический словарь лекарственных растений, Хелиопол, 2020, с. 59
2. Блох М. Я. Теоретическая грамматика английского языка. М.: Высш. шк., 2008. 421 с.
3. Гак В. Г. Метафора: универсальное и специфическое // Метафора в языке и тексте / отв. ред. В. Н. Телия. М.: Наука, 1988. С. 11-26.
4. Краткий словарь когнитивных терминов / под общ. ред. Е. С. Кубряковой. М.: Изд-во МГУ, 1996. с. 245
5. Кузнецова М.А., Резникова А.С. Сказания о лекарственных растениях, Москва, «Высшая школа», 1992, с.140
6. Lakoff G., Johnson M. *Metaphors We Live by*. Chicago: University of Chicago Press, 1980. 276
7. Макормак Э. Когнитивная теория метафоры // Теория метафоры / пер. с англ., общ. ред. Н. Д. Арутюновой и М. А. Журиной. М.: Прогресс, 1990. С. 358-387.
8. Ричардс А. Философия риторики // Теория метафоры / пер. с англ., общ. ред. Н. Д. Арутюновой и М. А. Журиной. М.: Прогресс, 1990. С. 44-67.
9. Henry David Thoreau цитата [GLOUTERON : Définition de GLOUTERON](#)